

17. Freeman C. The Economics of Hope: Essays on Technical Change and Economic Growth / C. Freeman. London: Pinter Publishers, 1992. 243 p. – URL: <https://www.beyondintractability.org/bksum/freeman-economics>

18. Lundvall B.-A. National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning / B.-A. Lundvall (eds). London: Pinter Publishers, 1992. 317 p. – URL: https://www.researchgate.net/publication/343194816_Advanced_Introduction_to_National_Innovation_Systems

19. Nelson R.R. National Innovation Systems: A Comparative Analysis / R.R. Nelson. N.Y.: Oxford University Press, 1993. 560 p. – URL: <https://global.oup.com/academic/product/national-innovation-systems-9780195076172?cc=ua&lang=en&>

УДК 339.92

DOI

РАЗВИТИЕ МОДЕЛЕЙ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

СТРИЖАКОВА А.Ю.,

**канд. гос. упр., доцент кафедры маркетинга и
логистики специалист 2 категории учебного
отдела,**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье проанализированы особенности трансграничного сотрудничества в реализации государственной региональной политики, развитие моделей трансграничного сотрудничества. Также исследованы основные проблемы развития новых моделей трансграничного сотрудничества в мире и рассмотрен международный опыт трансграничного сотрудничества.

Ключевые слова: *приграничное сотрудничество, трансграничное сотрудничество, государственная региональная политика, еврорегион, трансграничные кластеры*

DEVELOPMENT OF MODELS OF CROSS-BORDER COOPERATION IN MODERN CONDITIONS

STRIZHAKOVA A.Yu.,

**Candidate of State Management, Associate
Professor of the Department of Marketing and
Logistics, specialist of the 2nd category of the
educational Department,**

**SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article analyzes the features of cross-border cooperation in the implementation of state regional policy, development of models of cross-border cooperation. The main problems of the development of new models of cross-border cooperation in the world are also investigated and the international experience of cross-border cooperation is considered.

Keywords: *cross-border cooperation, cross-border cooperation, the state regional policy, Euroregion.*

Постановка проблемы. Трансграничное сотрудничество является фактором стабильности, дополнительным инструментом для достижения взаимопонимания между народами, развития добрососедских отношений между государствами, поскольку оно позволяет решить неурядицы экономического, социального характера, решить проблемы территориальной и комплексно-пропорциональной организации депрессивных регионов. Формирование инновационной модели трансграничного сотрудничества в рамках регионального сотрудничества между странами призвано обеспечить реализацию конкурентных преимуществ приграничных территорий этих стран, развитие высокотехнологичных отраслей их экономик, сотрудничество в области науки и техники, создание новых форм технологически-инновационного развития. В рамках региональной политики европейских стран уделяется значительное внимание и финансовая поддержка трансграничному сотрудничеству. Тогда как анализ процессов регионального развития констатирует наличие негативных тенденций, в частности существует ряд проблем, которые стоят на пути развития трансграничного сотрудничества: законодательная несогласованность, недостаточность полномочий органов региональной власти и неразвитость институтов этого вида сотрудничества, отсутствие эффективного финансового механизма реализации программ приграничных регионов государств-соседей. Поэтому изучение положительного опыта и преимуществ от этого сотрудничества, а также проблем и препятствий на его пути является особенно ценным.

Состояние исследования. В Донецкой Народной Республике совершенствования новых моделей трансграничного сотрудничества еще находится на начальном этапе и требует дополнительного анализа.

Вопросы региональной политики, трансграничного сотрудничества, его направлений, положительных эффектов и других особенностей освещаются в трудах таких ученых, как Долишний М. И., Луцишин П. В., Лендел М. А., Беленький П. Ю., Микула Н.А., Матвеев Е. Е., Макогон Ю. В., Мокий А. И., Студенников И. В., Вавринюк А. В., Возняк г., Долишний М. И., Илько И., Малиновская Ю. М., Мальская М., Писаренко С. М., Нагорная В. П.

Цель статьи: анализ развития моделей трансграничного сотрудничества в современных условиях.

Изложение основного материала. На сегодняшний день трансграничное сотрудничество можно осуществлять на трех уровнях:

- макрорегиональный уровень-в рамках объединений государств большого региона, где региональная интеграция определяется как процесс сближения экономик стран определенного региона мира;
- мезорегиональный-сотрудничество между приграничными административно-территориальными единицами государств в рамках еврорегионов;
- микрорегиональный-формирование трансграничных кластеров как формы организации субъектов предпринимательской деятельности для достижения конкретной экономической цели развития.

Успешность трансграничного сотрудничества достигается при условии его осуществления одновременно на трех уровнях, описанных выше. Проиллюстрируем действие трехуровневой модели трансграничного сотрудничества на примере приморских регионов.

Приморские регионы привлечены к трансграничного сотрудничества на макрорегиональном уровне в рамках международных организаций, в частности Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), в которой в 1992 г. вошли 11 государств региона: Азербайджан, Албания, Болгария, Армения,

Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Турция. Цель создания данной организации - многостороннее сотрудничество черноморских государств в различных отраслях экономики.

В 1992 г. Также был создан Международный Черноморский клуб (МЧК), объединивший города-порты стран Черноморского региона.

Комиссия Европейских сообществ в апреле 2007 г. разработала новую инициативу регионального сотрудничества „Black Sea Synergy”, которая ставит целью усиления сотрудничества между странами Черноморского региона и ЕС. Центральное место в этой программе занимает гармонизация морской политики государств Черноморского региона. Программой предусмотрено создание сети кластеров взаимосвязанных отраслей морехозяйственного комплекса, которые должны обеспечить взаимодействие между сектором услуг, промышленностью и научными институтами. Также предусматривается сотрудничество в сфере морской безопасности, охраны окружающей среды, рыболовства, торговли, науки и образования, новейших технологий, развития электронной коммерции и тому подобное.

С целью активизации трансграничного сотрудничества приморских регионов на микрорегиональном уровне перспективным является формирование в рамках еврорегиона "Черное море" сети трансграничных кластеров. Формирование трансграничных кластеров в морехозяйственном комплексе, - приоритетном в Черноморском регионе, обеспечит ряд организационно - экономических преимуществ.

Перспективной формой трансграничного сотрудничества, которая в последнее время получила особое распространение в европейских странах, является трансграничное партнерство - это организационная форма трансграничного сотрудничества, осуществляется на основе добровольного сотрудничества двух или нескольких территориальных общин, их представительных органов, местных органов исполнительной власти, общественных организаций, юридических и физических лиц с разных сторон границы, что действуют согласно условий формализованного договора (устав, рамочное соглашение), с целью выполнения совместных проектов, программ и решение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих задач.

Разновидностями трансграничного партнерства выступают европейские группировки территориального сотрудничества и объединения еврорегионального сотрудничества.

Нужно отметить сам термин Европейского группировки территориального сотрудничества (ЕУТС), что означает группировки, созданные с целью облегчения и содействия трансграничному, транснациональному и межрегиональному сотрудничеству между членами ЕС в целях укрепления экономического и социального единения.

Объединение еврорегионального сотрудничества (ОЕС) является органом трансграничного или межтерриториального сотрудничества между территориальными общинами или властями двух или более государств, государственными или частными юридическими лицами, некоммерческими субъектами, основанными в государствах-членах, которые действуют в совместных общественных интересах, и ассоциациями органов власти, относящихся к одной или более вышеупомянутых категорий ОЕС ставит целью продвижение, поддержку и развитие в интересах населения, сотрудничества между его членами в сферах совместной компетенции и в пределах полномочий, определенных внутренним законодательством заинтересованных государств, и является юридическим лицом.

Создание трансграничного партнерства обеспечивает преимущества для регионов-участников, среди которых можно выделить следующие:

- 1) возможность активного привлечения общественных, частных организаций и третьего сектора с обеих сторон границы, использования их знаний и интересов по вопросам трансграничной деятельности;
- 2) мобилизация внутреннего потенциала региона;
- 3) ускорение процессов выравнивания качества жизни населения;
- 4) объединение сторон независимо от их индивидуальных обязанностей вокруг общей, важной для экономического развития регионов, цели;
- 5) возможность обмена идеями и ресурсами (трудовыми, финансовыми и др) для достижения общих целей;
- 6) получение доступа к навыкам и опыту партнера;
- 7) расширение мировоззрения партнеров за счет совместной деятельности.

Можно заметить, что преимущества трансграничного партнерства почти идентичны преимуществам межмуниципального партнерства, но между административно-территориальными уровнями разных стран.

Также, среди имеющихся моделей экономического взаимодействия регионов в условиях трансграничного сотрудничества, были выбраны следующие модели сотрудничества по направлениям: депрессивная, классическая и партнерская модели. Депрессивная модель – уровень сотрудничества между регионами низкий, носит ограниченный характер. Классическая модель – сотрудничество носит умеренный характер, один регион доминирует над другим (диктует условия сотрудничества, благоприятные условия сотрудничества (таможенный и налоговый режимы). Партнерская модель – сотрудничество во всех сферах сотрудничают регионов (экономическая, политическая, культурная и другие) выгодно для обеих сторон, регионы эффективно взаимодействуют. Данная классификация моделей позволит определить состояние исследуемых сотрудничающих регионов по таким особенностям, как внешнеэкономическая деятельность между регионами, отрасли сотрудничества.

Трансграничное сотрудничество как форма международных отношений осуществляется в различных формах и охватывает территории, различные по площади и юрисдикции. В зависимости от количества государств, приграничные регионы которых задействованы в трансграничном

Билатеральное (от лат. «bi - «два» и *lateralis* - «боковой») трансграничное сотрудничество охватывает приграничные регионы двух государств.

Мультилатеральное (от лат. *multum* - «много» и *lateralis* - «боковой») трансграничное сотрудничество осуществляется между более чем двумя государствами. Мультилатеральное ТГС активного развития приобрело в Европе. Так, ТГС в еврорегионах в подавляющем большинстве охватывает приграничные регионы нескольких государств. Например, еврорегион «Балтика» представляет региональные и местные органы власти девяти регионов шести стран: округа Круноберг, Кальмар и Блекинге (Швеция), округ Борнхольм (Дания), Поморское и Варминьско-Мазурское воеводства (Польша), Калининградскую область (Российская Федерация), округ Клайпеды (Литва) и недавно основанный Регион Планирования (Регион Планирования побережья Балтийского моря) в западной Латвии.

Необходимо осознание перспективности такой формы сотрудничества как создание трансграничных регионов, а также его роли и оценки в развитии в новое время как цивилизованного механизма регионального регулирования партнерских отношений регионов

Эти примеры свидетельствуют о важности поддержки трансграничного сотрудничества через инвестиции, поэтому деятельность органов государственного управления предусматривает меры по активному привлечению иностранных инвестиций на территории регионов.

Предлагаем создать во всех регионах, которые занимаются трансграничным сотрудничеством форсайт-технологии, информационно-аналитические центры,

проектные управление.

Также необходимо провести анализ всех направлений деятельности по регионам и выявить наиболее отстающие отрасли, на основе этих данных составить стратегию развития этой деятельности посредством активизации трансграничного сотрудничества, путем соглашений с соседними регионами.

Первоочередной мерой реализации модели в исследовании определено создание как некоммерческой общественной организации инновационного центра трансграничного сотрудничества (ИцтГс), деятельность которого будет заключаться в накоплении инновационных предложений, поддержке инновационных проектов и обмена информацией. Развитие ИМТГС предполагает эволюционное изменение ее организационно-правовых форм, расширение функций, совершенствование институциональной базы.

Разновидностью мультилатерального ТГС является трилатеральное (от лат. *tri* - «три» и *lateralis* - «боковой») трансграничное сотрудничество, охватывающее приграничные территории трех государств, примером которого является ТГС в рамках Соглашения ИНТЕРРЕГИО, Сату-Морского уезда (Румыния) и области Саболч-Сатмар-Берег (Венгрия), заключенное в 2000 г. Термины «трилатеральное сотрудничество», «трехстороннее сотрудничество», «трехстороннее сотрудничество», «трехсторонние отношения», «трехстороннее взаимодействие» обычно употребляются как синонимы.

То есть такое сотрудничество реализуется институтами, которые на современном этапе могут быть сформированы в различных организационных формах, среди которых выделим информационные центры, агентства регионального развития, специализированные геоинформационные системы, центры трансграничного сотрудничества, региональные информационно-инновационные комплексы, инновационные центры трансграничного сотрудничества.

Информационные центры систематизируют и подают информацию субъектам международного бизнеса и участникам трансграничного сотрудничества по отдельным программам, например, программ «European Neighbourhood and Partnership Instrument» (ENPI).

Агентства регионального развития в регионах формируются с целью максимального приближение нормативно-правовой и информационно-методической поддержки к целевым группам трансграничного сотрудничества. В таком случае информирование и привлечение специалистов и общественности, СМИ и других целевых групп трансграничного сотрудничества могут осуществляться путем проведения соответствующих учебных и дискуссионных семинаров, слушаний, круглых столов, рабочих встреч с непосредственным участием специалистов и представителей общественности.

Кроме этого, информационное обеспечение применяется для поддержки мониторинга проектов и программ трансграничного сотрудничества, что позволяет обеспечивать компетентные региональные и местные структуры и привлеченных представителей (подразделений) центральных властных структур соответствующими данными из вышеупомянутых источников по согласованному протоколу предоставления информации; получать специально определенную служебную информацию, которая непосредственно связана с трансграничной деятельностью (таможенной, пограничной, экологической, налоговой и т. п); получать субъектами трансграничного сотрудничества данных ежеквартальной обобщенной информации о трансграничном сотрудничестве в регионах.

Специализированные ГИС (геоинформационные системы) используются или могут быть введены в сфере проектирования, градостроительства, устойчивого пространственного развития территорий, в системах мониторинга окружающей среды и состояния техногенно-экологической безопасности [4]. Геоинформационные системы являются разновидностью информационных систем обеспечивают сбор, сохранение,

обработку, доступ, отображение и распространение географически координированных (пространственных) данных.

Примером региональной ГИС широкого назначения являются системы управления по состоянию окружающей среды, оперирующие такой информацией:

- 1) метеорологическая, содержащая данные о загрязнении воздушного бассейна;
- 2) гидрологическая, а также информация о гидросооружениях и водном хозяйстве;
- 3) данные о почвах, земельных ресурсах и структуре землепользования;
- 4) Сведения о биологических ресурсах, включая данные о влиянии человека на живые организмы;
- 5) социально-экономические характеристики: данные о социальных условиях, экономике, торговлю, управленческие учреждения и т. д;
- 6) картографические и геодезические данные (аэрофотосъемки, карты и тому подобное) о конкретной территории др.

Целесообразным является создание центров трансграничного сотрудничества (ЦТГС) как активной формы информационного обеспечения проводят так называемую пропагандистскую деятельность, то есть пропанирующий научный потенциал, как правило, высшего учебного учреждения-университета - за рубежом, среди научных кругов, информируют и предоставляют персональные консультации работникам вузов относительно возможных направлений международного научного сотрудничества, в основном с организациями-партнерами. Так, при национальном университете такой центр уже действует. Главной целью созданного по зарубежным образцам Центра трансграничного научного сотрудничества является донесение до ученых возможностей получения внебюджетного финансирования. Именно для этого организуются презентации, семинары, приглашаются к сотрудничеству бизнес - и зарубежные партнеры [1]. Фактически, ЦТГС является информационным координатором в сфере научных исследований.

В то же время стоит учесть применение Internet-технологий для интерактивных дистанционных мероприятий, позволяющих проводить указанные учебно-методические и информационно-дискуссионные встречи в специально оборудованных студиях одновременно в нескольких регионах по принципу телемостов

Подвидом трilaterального ТГС является триангулярное ТГС.

Триангулярное трансграничное сотрудничество - это совместные действия, направленные на установление и углубление экономических, социальных, научно-технических, экологических, культурных и других отношений между территориальными общинами, их представительными органами, местными и региональными органами власти трех государств, имеющих общие границы, в пределах компетенции, определенной их национальным законодательством.

Триангулярная концепция ТГС нашла свое отражение в создании «треугольников экономического роста», которые интенсивно развиваются в Юго-Восточной Азии.

Треугольники экономического роста - это трансграничные экономические зоны, распространены на довольно большой, но четко определенной территории, в которой различия в имеющихся факторах трех стран используются с целью развития внешней торговли и привлечения иностранных инвестиций.

Выводы. Подытоживая вышеизложенное, можно констатировать, что для успешной интеграции Донецкой Народно Республики в структуры Российской Федерации, ДНР необходимо учесть опыт уже существующих трансграничных объединений. Кроме того, среди приоритетов сотрудничества должно стать постепенное приближение законодательства ДНР, норм и стандартов к российским. А это будет возможно только с пересмотром и усовершенствованием ныне

существующих законодательных актов, в том числе и Федеральный закон "Об основах приграничного сотрудничества" от 26.07.2017 N 179-ФЗ.

Также необходимо отметить, виды и формы трансграничного сотрудничества (трансграничные кластеры, трансграничные промышленные парки и зоны, еврорегионы, мезорегионы и др.) предусматривают развитие именно той модели трансграничного сотрудничества, которая является приоритетной для данного региона, например модель трансграничного сотрудничества служб санитарно-эпидемиологического надзора в бассейне Днестра в практику, которая обеспечивает наблюдение за качеством трансграничных вод, тем самым позволяет предупреждать связанные с качеством воды заболевания, а также необоснованные претензии прибрежных государств друг к другу, или экономическое или социальное сотрудничество.

В дополнение необходимо подчеркнуть, что для эффективного развития и внедрения моделей трансграничного сотрудничества необходимо изменить парадигму на основе новой модели построения взаимоотношений между составляющими системы трансграничного сотрудничества и построить слаженную модель партнерства между регионами государств-соседей, а также максимально сконцентрировать функции развития и сопровождения трансграничного сотрудничества в одной, специализированной на данном предмете институты.

Список использованных источников

1. Студенников И. Трансграничное сотрудничество в рамках еврорегиона «Нижний Дунай» в контексте выработки принципов региональной политики и стратегии её интеграции в ЕС / И. Студенников // На пути к Европе. опыт еврорегионов / под ред. С. Максименко, И. Студенникова. – К.: Логос, 2020. – с. 101 - 114
2. Дергачева В.В. Трансграничное сотрудничество как основная составляющая международного нацнотехнического сотрудничества / Экономический вестник НТУУ "КПИ" / Международная экономика. – С. 54- 58
3. Проблемы общественной географии. Приграничные территории: методологические подходы и опыт исследований // Сборник научных трудов / под общей редакцией Г. П. Подгрушного. – К.: Институт географии НАН. – Вып. 2. – 2010. – 106 с.
4. Ex Borea Lux? - Learning from the Finnish and Norwegian Cross-border Cooperation Experience on their Eastern Borders/ Printed in Prague, Czech Republic by Institute of Stability and Development, November 2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [Http://exborealux.isd-network.org/border-regions](http://exborealux.isd-network.org/border-regions)
5. Давидов Д.М., Чекалина Т.Н. Трансграничное сотрудничество как инструмент регионального маркетинга в Балтийском регионе // Балт. рег. 2009. №2. Url: <http://cyberleninka.ru/article/n/transgranichnoe-sotrudnichestvo-kak-instrumentregionalnogo-marketinga-v-baltiyskom-regione> (дата обращения: 14.11.2022). Научная библиотека киберленинка: <http://cyberleninka.ru/article/n/transgranichnoe-sotrudnichestvokak-instrument-regionalnogo-marketinga-v-baltiyskom-regione#ixzz344uzjpls>